

ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO MANEJO DA POLIFARMÁCIA COM ÊNFASE NO CUIDADO DO IDOSO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 15/06/2023

ATTENTION PHARMACEUTICAL IN THE MANAGEMENT OF POLYPHARMACY WITH EMPHASIS IN THE CARE OF THE ELDERLY: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8045014

Adriane Mikaelly Montilha Melo;
Jessica Ferreira Da Silva Esteves;
Armstrong Emanuel De Melo Almeida.

RESUMO

Este estudo tem por finalidade realizar uma revisão bibliográfica para evidenciar a importância do profissional farmacêutico para a administração da polifarmácia nos idosos, que representa 14.7% da nação brasileira. Essa faixa etária se evidencia por pessoas acima dos 60 anos. Com o envelhecimento doenças como diabetes, artrite, doença de parkinson, mal de alzheimer, hipertensão e depressão e suas consequências passa a ter o uso contínuo e a associação dos mesmos precisa de acompanhamento de uma equipe de médicos, sendo o farmacêutico uma parte importante nesta junção. A polifarmácia é caracterizado pela junção de 5 ou mais medicamentos, venda livre, prescritos e/ou tradicionais e complementares. Os idosos precisam de atenção cotidiana, sendo o uso de muitos medicamentos

uma complicação quanto a posologia, reação adversas entre outro tendo o farmacêutico uma peça importante para uma terapia correta, consequentemente diminuindo problemas decorrente do uso inadequado dos medicamentos.

Palavras- chaves: Atenção farmacêutica, idosos, polifarmácia, medicamentos, profissional de farmácia.

ABSTRACT

This study aims to carry out a bibliographic review to highlight the importance of the pharmaceutical professional for the administration of polypharmacy in the elderly, which represents 14.7% of the Brazilian nation. This age group is evidenced by people over 60 years old. With aging, diseases such as diabetes, arthritis, parkinson's disease, alzheimer's disease, hypertension and depression and their consequences begin to be used continuously and their association needs monitoring by a team of doctors, with the pharmacist being an important part of this junction. Polypharmacy is characterized by the combination of 5 or more medications, over-the-counter, prescribed and/or traditional and complementary. The elderly need daily attention, and the use of many medications is a complication regarding dosage, adverse reactions, among others, with the pharmacist being an important part of correct therapy, consequently reducing problems resulting from the inappropriate use of medications.

Key words: Pharmaceutical care, elderly, polypharmacy, medication, pharmacy professional.

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados obtidos através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2022) no anos de 2021 o Brasil passou a ter 31,200 milhões de habitantes com idade acima de 60 anos o que representa 14.7% da população brasileira. Com esses dados, evidência-se consequentemente um aumento das doenças causadas pelo avanço da idade, apresentando situações de

vulnerabilidades, o que impulsionam a uso da Polifarmácia, estando assim sujeitos aos efeitos muitas vezes surpreendentes.

Tendo em vista que a Polifarmácia se configura pelo uso de cinco ou mais medicamentos por uma única pessoa, Santos (2018) afirma que;

essa prática vem se evidenciando de forma expansiva entre a população idosa e trazendo graves riscos à saúde é que pensando sob este aspecto se analisa a relevância do desempenho do profissional de Farmácia o qual tem como uma de suas funções o bem-estar e a qualidade de vida de seus pacientes, em especial os idosos, incentivando-os ao uso consciente de medicamentos.

É neste sentido que Chagas (2014) se refere a Atenção Farmacêutica como a prática que tem como principal escopo melhorar a qualidade de vida dos pacientes que fazem ou não uso de medicamentos, assim como oportunizar um tratamento farmacológico ou prevenir problemas que estejam relacionados ao uso de medicamentos.

Para Wise (2013) a Polifarmácia frequentemente controla as doenças de base, diminuindo a morbimortalidade, entretanto se faz necessário que a prescrição de diversos medicamentos esteja embasada na necessidade clínica do paciente.

Segundo Bueno (2012)

“É importante considerar que a maioria dos idosos, por conta de fragilidade uma vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças crônicas ou agudas, sendo necessário a utilização de medicamentos, ficando mais

expostos a risco de reações adversas, podendo aumentar quando se utilizam medicamentos inadequados”.

Mediante tais considerações o trabalho tem como objetivo principal analisar como a Atenção Farmacêutica no manejo da Polifarmácia pode contribuir para alertar os pacientes idosos para os riscos do uso de medicamentos sem a devida orientação profissional.

2. REFERENCIALTEÓRICO

2.1 DEFINIÇÃO DE IDOSO

Para Santos et al., 2019 o mundo vive o fenômeno de longevidade, sendo que essa nova realidade apresenta oportunidades e desafios diversos à sociedade, especialmente as que envelhecem rápido como a brasileira.

O Estatuto da Pessoa Idosa Lei nº 10.741/2003 do dia 01 de outubro de 2003, teve sua redação alterada para a Lei 10.423/2022 (Brasil, 2022) ressalta:

- art.1º Se instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem como intuito regulamentar os direitos garantidos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
- art. 2º são direitos fundamentais à pessoa humana, sem estrago na proteção integral , assegurando-lhe, todas as probabilidade e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e sem restrição ao direito a moralidade, intelectualidade, espiritualidade e convívio social, em condições de liberdade dignidade.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (BRASIL, 2022) a Lei nº 10.741/2003 afirma que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação dos seus direitos conforme assegura o estatuto da pessoa idosa.

Estudo desenvolvido por Rodrigues (2018) revela que no ano de 2016 o Brasil era o país com a quinta maior população de idosos do mundo. O mesmo estudo transparece que em 2050 cerca de 30% da população brasileira será idosa, algo próximo a 90 milhões de habitantes. Inclusive, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2023) revelou que no ano de 2022, 14,7% da população brasileira é de idosos, cerca de 31,200 milhões de habitantes.

Conforme Farias e Santos (2012) a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como:

“um processo contínuo, individual, natural, irremediável, absoluto, não é uma doença, dispõe na percepção do tempo, com degeneração do organismo maduro, próprio a todos os integrantes de uma espécie, de maneira que o tempo aumente a possibilidade da morte”.

2.2 PRINCIPAIS CAUSAS DA POLIFARMÁCIA NOS IDOSOS

Durante o processo de envelhecimento, é natural o surgimento de doenças, visto que há um constante deterioramento das células humanas, Brundtland (1999). De acordo com o Ministério da Saúde (2018) 75,3% da população usam exclusivamente o SUS como serviço de saúde. O mesmo aponta que quase 70% possui doença crônicas entre elas: diabetes, hipertensão ou artrite, sendo o uso de remédios indispensável para viver ou ter qualidade de vida.

Outras doenças como doença de Parkinson, mal de Alzheimer e depressão fazem parte da lista de doenças que ajudam os idosos a ter que fazer uso da polifarmácia.

- Diabetes: É uma doença caracterizada pela falta de insulina e/ ou incapacidade dessa de ocasionar os efeitos desejados, que é a quebra de moléculas de glicose para a produção de energia. Uma vez que esse processo não ocorre adequadamente, as taxas de glicose no sangue ficam altas, e isso pode gerar diversas complicações para pacientes, podendo em casos mais graves levar a morte.

- **Hipertensão:** A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias que tem por conceito ao aumento da pressão acima de 140/90 mmHg (ou 14 por 9). Com a elevação da pressão o coração se sobrecarrega deixando de dividir o sangue de maneira adequada podendo acarretar em enfarte, acidente vascular, aneurisma e insuficiência cardíaca e renal (Brasil, 2023).
- **Artrite:** Doença crônica, sistêmica, auto imune, sendo as mulheres acima dos 50 anos as com mais incidência da doença. Suas principais características são as inflamações nas articulações, manifestações extra articulares como derrame pleural, pericardite, vasculite, síndrome de Sjögren entre outras (Oliveira, 2023).
- **Doença de Parkinson:** é uma enfermidade crônica e degenerativa, acarretando na perda de neurônios dopaminérgicos. Suas principais manifestações são rigidez, tremores, alterações posturais e da marcha. Pode acarretar mudanças vocal, rouquidão, voz áspera, aumento da nasalidade e redução do controle muscular das estruturas laríngeas está propício que podem surgir no decurso da doença (Da Silva 2023, pg nº 03).
- **Mal de Alzheimer:** é a patologia neurodegenerativa associada à idade, cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em uma deficiência progressiva e uma eventual incapacitação. Um dos sinais é a perda da memória recente, enquanto as lembranças antigas são preservadas até um certo estágio da doença (Serenikil e Vital, 2008 pg nº 03).
- **Depressão:** Conhecida como o mal do século, está ligada a medicina psiquiátrica, no Brasil 15,5% da população poderá ter depressão, suas principais características é o isoladamente ou associada a um transtorno físico. De acordo com a OMS, a depressão mundialmente situa-se em quarto lugar entre as causas de doenças crônicas (Brasil, 2023).

Segundo a pesquisadora Maitan et al. 2020 o anti-hipertensivo, diurético e analgésico são os medicamentos mais utilizados por idosos utilizado para controlar doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, e para reduzir as dores crônicas.

Secoli (2010) evidencia que o acúmulo de doenças que o passar dos anos revelam tornam-se uma constante o uso de medicamentos na população idosa tornando a polifarmácia um ciclo rotineiro na vida dos mesmo. Em seus estudos Cândido (2018),apud World Health Organization (2017) e McGrath et al (2017) afirma que para a Organização Mundial de Saúde (OMS) a polifarmácia se faz ao “uso contínuo e ininterrupto de quatro ou mais medicamentos (com ou sem prescrição médica) por um paciente.” Afirma ainda que “com o aumento da expectativa de vida a preponderância de doenças crônicas entre indivíduos idosos tem como efeito maior utilização simultânea de múltiplos medicamentos”.

3. POLIFARMÁCIA

Apesar de não existir uma definição clara sobre polifarmácia, rotineiramente emprega-se que a utilização de cinco ou mais medicamentos, caracteriza-se um quadro de polifarmácia, podendo esses serem medicamentos de venda livre, prescritos e/ou tradicionais e complementares.

Dentro desse cenário, a polifarmácia pode ser classificada como apropriada, ou como inapropriada. Na polifarmácia apropriada é quando todos os medicamentos são prescritos com objetivo principal de promover uma melhora desse paciente, nesse quadro, os medicamentos estão fazendo o efeito desejável, ou irão promover esse efeito no futuro, os medicamentos foram prescritos de modo que se evitasse a ocorrência de interações medicamentosas; e o paciente está empenhado a tomar todos os medicamentos nos dias e horários recomendados (JHA, et al., 2013; WHO, 2003). Já na polifarmácia inadequada, os medicamentos são prescritos de forma inadequada, ou a sua utilização parte do próprio paciente sem nenhum critério; as doses ingeridas não são adequadas; algum dos medicamentos não são recomendados para atingir o objetivo com esse paciente; existe a presença de interações medicamentosas; o paciente não realiza o tratamento adequado (JHA, et al., 2013; WHO, 2003).

Dentro desse contexto, a polifarmácia tem representado um importante desafio para os órgãos de saúde do mundo inteiro (Duerden et al., 2013; Thonson et al.,

2013). Contudo, é importante reconhecer que para alguns pacientes a polifarmácia é necessária e benéfica, contudo, para uma parcela significativa da população a polifarmácia representa algum nível de risco. Dentro desse cenário, o principal grupo de risco são pacientes idosos (Royal Pharmaceutical Society, 2013; Cadogan et al., 2016).

A magnitude a polifarmácia no mundo não é totalmente conhecida, visto que não existe uma iniciativa com essa finalidade, o que se tem são dados de estudos realizados em diferentes locais que evidenciam esse cenário. Contudo, existe um consenso de que a prevalência de polifarmácia deve aumentar significativamente ao longo dos próximos anos (Jha, et al., 2013). Dois fatores devem contribuir para esse aumento, o primeiro deles é a mudança demográfica da população que está ficando mais velha, acredita-se que em 2050 16% da população do mundo terá 65 anos ou mais (WHO, 2011). O segundo fator é a multimorbidade, ou seja, a presença de várias doenças em um mesmo indivíduo, sendo essa característica muito associada ao idoso. Destaca-se que a multimorbidade, associada ao estado físico e mental debilitado do idoso tende a apresenta um efeito negativo, impossibilitando o mesmo de realizar suas atividades (Boyd et al., 2010; Wister et al., 2016). Dessa forma, se vê a necessidade de tomar vários medicamentos a fim de sanar esses problemas relacionados a saúde.

Estudo realizado em oito países revelou que a incidência de problemas relacionados a medicamentos aumentava de acordo que se aumentava o número de medicamentos administrados aos pacientes (Zelko et al., 2016). Estudo desenvolvido por Avery et al. Evidencia bem esse cenário, visto que em pacientes que recebiam cinco medicamentos foi registrado uma taxa de problema relacionados a medicamentos de 30,1%, e naqueles que faziam o uso de 10 ou mais, essa taxa foi para 47%, reforçando dessa maneira que quanto mais medicamentos, maior é a chance de registrar algum problema, e isso consequentemente é muito prejudicial ao paciente, visto que compromete a qualidade de vida desse paciente (WHO, 2014, WHO, 2002).

Estudo desenvolvido por Cremer, Galdino e Martins (2018), salienta que em pacientes com osteoporose, a presença de polifarmácia composta

principalmente por ansiolíticos, hipnóticos, analgésicos opioides e aqueles de ação cardiovascular pode contribuir positivamente para um maior número de quedas desses pacientes, podendo inclusive levar a ocorrência de alguma fratura. Diante disso, durante a prescrição para esses pacientes com osteoporose é necessária uma avaliação criteriosa para avaliar os benefícios e possíveis malefícios da polifarmácia.

Diante dessa problemática, é de extrema importância um trabalho conjunto para fortalecimento da política nacional de segurança dos pacientes, de modo que se possa criar medidas que visem diminuir a polifarmácia, com base em análises criteriosas de cada paciente, selecionando somente os medicamentos necessários para atingir a melhora do mesmo (Nascimento et al., 2017).

De acordo com Pereira (2017)

O elevado número de fármacos prescritos e a maior carga de doenças aumentam também a probabilidade de consumo desnecessário de medicamentos, cujas combinações farmacológicas representam potenciais perigos de reações adversas e interações medicamentosas, contraindicadas ao seu estado clínico, podendo elevar o risco de iatrogenias, hospitalizações e até mesmo de óbito. Nesse mesmo contexto, os estudos têm demonstrado que as variações fisiológicas relativas ao envelhecimento tendem a alterar expressivamente a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos. Em razão disso, pessoas idosas apresentam maior sensibilidade aos efeitos terapêuticos e adversos dos fármacos, o que em muitos casos pode causar mais dano do que benefício (PEREIRA et al, 2017, 02).

Como mencionado anteriormente, dentro do contexto de polifarmácia, a população idosa é o principal grupo populacional adepto a essa prática, e com a facilidade do acesso aos medicamentos nos últimos anos, esse grande consumo de medicamento tem aumento consideravelmente. Nos Estados Unidos em 1988, a prevalência de polifarmácia em idosos era de 13%, já em 2010, esse índice estava em 40% (Rezende et al., 2021).

Nascimento et al., 2017 realizando um estudo com 8.803 usuários de unidades de atenção primária a saúde de 272 cidades brasileiras, verificou que 9,4% dos participantes praticavam polifarmácia (uso de cinco ou mais medicamentos). Esse estudo revelou variáveis importantes, quando observado por exemplo, a escolaridade, verificou-se que maioria dos indivíduos que realizavam polifarmácia eram analfabetos (18,5%) ou possuíam fundamental incompleto (54,7%). Pessoas com menor grau de escolaridade possuem uma menor percepção sobre os riscos que os medicamentos podem representar. Nesse mesmo estudo de Nascimento et al. (2017), quando analisado somente a população acima de 65 anos, esse índice subiu para 18,1%.

Quando analisados os medicamentos mais utilizados pelos usuários em dos serviços de atenção primária em saúde, segundo classificação Anatomical Therapeutic Chemical entre os resultados encontrados por Nascimento et al., 2017, verificamos uma maior frequência de consumo de sinvastatina (35,7%), losartana (34,0%) e, omeprazol (33,6%) (Tabela 1). A hipertensão, foi a condição crônica mais frequente entre os participantes e apresentou a associação mais intensa com polifarmácia. Preocupantemente, entre os medicamentos mais utilizados estavam amitriptilina, clonazepam, diazepam, fluoxetina e ibuprofeno, que pertencem à relação de itens potencialmente inapropriados para uso em idosos, conforme critério Beers (Tabela 1). Estudos têm mostrado uma forte associação entre o uso de medicamentos potencialmente perigosos e desfechos em saúde desfavoráveis, tais como delírio, sedação, hemorragias gastrointestinais, quedas e fraturas), hospitalização e morte (American Geriatrics Society, 2012).

Tabela 3. Medicamentos mais utilizados pelos usuários em polifarmácia dos serviços de atenção primária em saúde, segundo classificação Anatomical Therapeutic Chemical. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – Serviços, 2015

Medicamentos	Código ATC (5 nível) ^b	nc	% (IC95%)
Sinvastatina	C10AA01	224	35,7 (29,9–42,0)
Losartana	C09CA01	213	34,0 (26,9–41,8)
Omeprazol	A02BC01	200	33,6 (28,3–39,4)
Ácido acetilsalicílico	N02BA01	175	26,5 (20,3–33,7)
Metformina	A10BA02	161	24,8 (18,1–33,0)
Hidroclorotiazida	C03AA03	159	23,5 (16,8–31,9)
Enalapril	C09AA02	101	15,8 (10,9–22,3)
Atenolol	C07AB03	101	15,0 (10,3–21,5)
Captopril+diurético	C09BA01	65	12,2 (7,0–20,5)
Fluoxetina ^d	N06AB03	64	12,2 (9,3–15,9)
Glibenclamida	A10BB01	67	11,4 (7,7–16,5)
Captopril	C09AA01	61	11,3 (8,0–15,7)
Clonazepam ^d	N03AE01	60	11,2 (8,9–13,9)
Dipirona	N02BB02	50	10,0 (6,5–15,2)
Ibuprofeno ^d	C01EB16	52	9,7 (7,1–13,2)
Propranolol	C07AA05	52	8,8 (6,2–12,5)
Paracetamol	N02BE01	58	8,7 (6,6–11,3)

Furosemida	C03CA01	55	8,7 (6,8–11,0)
Amlodipina	C08CA01	64	8,5 (5,6–12,8)
Losartana+diurético	C09DA01	41	8,3 (4,0–16,3)
Diazepam ^d	N05BA01	40	7,4 (3,9–13,6)
Diclofenaco	M01AB05	30	6,8 (4,6–10,1)
Amitriptilina ^d	N06AA09	48	6,6 (4,5–9,7)
Metformina+sulfoniluréia)	A10BD02	24	6,0 (2,0–17,1)
Atenolol+tiazidas	C07BB03	33	5,3 (2,4–11,5)

^a Uso de cinco medicamentos ou mais.

^b Classificação de acordo com WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology– Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification Index 2016.

^c Valor de n não ponderado.

^d Medicamentos potencialmente inapropriados para uso em pessoas acima de 65 anos, conforme critérios Beers. In Fick et al., 2003.

Fonte: PNAUM – Serviços, 2015.

De modo geral, é preocupante esse elevado consumo de medicamentos por essa população, visto que isso pode promover uma grande quantidade de complicações. Além disso, do ponto de vista econômico, a polifarmácia pode representar importantes perdas econômicas, que vão estar relacionadas desde a distribuição desses medicamentos a população, até os gastos hospitalares devido aos problemas que a polifarmácia pode ocasionar (Silva, 2014).

Diante disso consumo de medicamentos deve sempre ser acompanhado por um profissional capacitado, visto que a associação inadequada de medicamento pode provocar danos importantes, e atualmente, esse hábito tem se tornado frequente, e tem sido um importante problema de saúde pública (Bushardt et al., 2008). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 50% dos portadores de doenças crônicas não aderem aos tratamentos farmacológicos, 4% a 5% das internações hospitalares ocorrem por eventos adversos preveníveis e cerca de 30% de consultas de emergência são geradas por problemas relacionados a medicamentos, sendo que muitos destes poderiam ser evitados (WHO, 2008).

Salienta-se que durante a prescrição de medicamentos, principalmente para a população idosa, o médico deve se atentar a alguns pontos, como: Necessidade do uso de medicamento, devendo só prescrever aqueles medicamentos realmente indispensáveis; Avaliar o potencial de causar efeitos adversos, se atentando as possíveis interações medicamentosas; Avaliar se a dose do medicamento está de acordo com a capacidade fisiológica do paciente, visto que o mesmo pode apresentar alguma alteração nas funções hepáticas e renais, por exemplo; Adesão do paciente ao tratamento, visto que o mesmo pode encontrar alguma dificuldade de ingestão do medicamento devido a forma farmacêutica, dificuldade com a logística dos horários, ou, interrupção do tratamento ou inserção de outros medicamentos por conta própria (Paula Junior et al., 2013).

Destaca-se que nesse cenário de polifarmácia em pacientes idosos, é fundamental a presença de uma equipe multidisciplinar de saúde no acompanhamento desse paciente, pois, os diferentes profissionais irão trabalhar dentro das suas expertises para promover uma melhor qualidade de vida desse paciente. Dentre esses profissionais, destaca-se o farmacêutico, que é geralmente o último profissional a entrar em contato com esse paciente. Dessa forma, a atenção farmacêutica é uma excelente alternativa para esse paciente praticante a polifarmácia.

4. A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA SAÚDE DO PACIENTE IDOSO QUE FAZ USO DE POLIFARMÁCIA

Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2006) diante do consumo exacerbado de medicamentos pela população idosa, se faz necessário um acompanhamento próximo por parte de um profissionais da saúde. Diante disso, Soares (2019) afirma que o farmacêutico é o profissional recomendado para tal ato, visto que sua formação contempla a perspectiva de cuidado é com o paciente, principalmente no âmbito da atenção farmacêutica.

Nos estudos realizados por Silva et al (2019), analisou uma pesquisa realizada por Baldoni et al (2014) no município de Ribeirão Preto/ São Paulo através de pacientes do Sistema Unico de Saúde (SUS) , ao todo 1000 idosos foram questionado sobre a importância da assistência farmacêutica, e 87,4% relataram que receberam alguma ajuda dos profissionais, 37,1% não sabiam a forma correta de usar os medicamentos, e da totalidade dos idosos entrevistados 62,2% pararam medicação em algum momento. Ao final dos estudos ficou caracterizado que a falta de conhecimento nesta faixa etária em relação aos medicamentos (farmacologia, reações, local adequado para guardar o medicamento, etc), deixa evidente a fraqueza e carência do cuidado que o farmacêutico pode proporcionar.

Neste contexto, a atenção farmacêutica pode ser uma estratégia importante para o cuidado com paciente idoso. Segundo as pesquisadora Angonesi e Sevalho (2010) a atenção farmacêutica consiste;

“Em um conjunto de ações que abrange desde identificação, prevenção e solução de problemas relacionados aos medicamento quanto às necessidades dos pacientes. O objetivo é garantir o uso seguro, eficaz e racional dos medicamentos, bem como maximizar seus benefício e minimizar seus riscos”.

Dessa forma, Arruda (2021) conceitua que;

“O farmacêutico contribui significativamente na melhora da qualidade de vida do paciente idoso, por meio da detecção e prevenção de problemas relacionado ao uso de medicamentos, sem ter correlação com diversos medicamentos, doses equivocadas ou medicamentos que tenha a mesma função. Além disso, o farmacêutico pode orientar o paciente e sus familiares sobre como utilizar os medicamentos corretamente, bem como sobre os possíveis efeitos adversos e como identifica-los.

Em seu estudo Chagas (2012) ressalta que a atenção farmacêutica não restringe apenas à dispensação de medicamentos, mas envolve também a promoção da saúde e da prevenção de doenças, por meio de orientações sobre hábitos saudáveis e realização de teste de monitoramento, como aferição da pressão arterial e glicemia capilar.

Para abranger muitos desses costumes, Alves (2017) salienta a importância do profissional de farmácia em promover a educação do idoso quanto aos riscos da automedicação. Farias (2020) denota que Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) apesar de serem indicados para enfermidades que apresentam alta incidência e baixa gravidade, são exatamente os mais ofensivos para causar riscos à saúde. Neste sentido Flores (2010) destaca que os idosos deveriam ser avaliados nos ensaios clínicos, o que sobre-excede os dados para uso crônico de medicamentos.

Complementando as citações acima, Secoli & Duarte (2000) enfatiza que, “o medicamento podem causar reações indesejadas em qualquer faixa etária, conseqüentemente aumenta com a idade”. Semelhantemente Previdi, Lessa e Junior (2019) diz que a associação medicamentosa nos idosos com a provável diminuição do metabolismo poderá acarretar em intoxicação.

Sob esse aspecto, é interessante considerar as orientações do Ministério da Saúde em seu Relatório de Políticas Nacional de Medicamentos de (Brasil, 2001) a respeito das boas práticas de dispensação, tendo em mente que essa consiste na ação do profissional de farmácia encaixar um ou mais medicamentos ao paciente, informando sempre a forma correta de uso do medicamento, como sua dosagem deve ser administrada, se haverá alguma influência em relação a ingestão de certos alimentos ou a soma de outros medicamentos.

Segundo Angonesi e Sevalho (2011) a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem produzindo uma série de recomendações internacionais relacionadas aos medicamentos e ao papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde e, dessa forma contribuir para a construção da Atenção Farmacêutica.

Nos estudos de Angonesi e Sevalho (2011) apontaram para ações estruturadas por profissionais compostos por pessoas ligadas à organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), onde reuniram-se para discutir a uniformização de termos e conceitos para a promoção da Atenção Farmacêutica no país, onde foi apresentado um relatório que posteriormente deu origem a uma proposta de consenso brasileiro da atenção farmacêutica, referindo-se às atividades específicas dos farmacêuticos no cuidado do paciente ou usuário de medicamentos.

O referido relatório diz que:

Á prática profissional deve ter como conceito que o paciente é o principal beneficiário das ações do profissional de farmácia. A Atenção Farmacêutica deve ter como princípio atitudes, comportamentos, compromissos, os valores éticos, as funções, dos conhecimentos, as responsabilidades e as destrezas do profissional de farmácia na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente (Angonesi e Sevalho 2011).

Endossando a narrativa Obreli-Neto (2012) pondera que o cuidado que o farmacêutico propõe, no acompanhamento e o monitoramento no uso de medicamentos dos pacientes, permitindo uma avaliação contínua da aceitação aos medicamentos e a escolha de diferentes estratégias para uma adesão segura e racional.

De acordo com informações contidas no Manual de Introdução às Boas Práticas Farmacêuticas na Dispensação de Medicamento do Conselho Federal de Farmácia (1999), essa ação deve ocorrer de forma responsável requerendo sempre o conhecimento técnico científico, além de que todo procedimento deve seguir conforme as necessidades do paciente. Esse mesmo manual destaca a questão da obtenção e repasse de informações, onde, considera-se que as informações que forem repassadas aos pacientes necessitam respeitar a autonomia deles, buscando sempre elevar ao máximo os resultados do tratamento.

Pereira e Nascimento (2011) expõem que o profissional de farmácia tem como atribuição avaliar o paciente, assim como definir ações e estratégias que tenham por intuito facilitar e promover o uso racional de medicamentos, o que conseqüentemente trará a promoção da prevenção de doenças, com investimento na recuperação da saúde.

Segundo Alves et al. (2017) o trabalho prestado pelo farmacêutico é significativo para à educação do idoso quanto aos riscos da automedicação, tratamento correto e coerente no tratamento farmacoterapêutico e sobre as possíveis interações e reações adversas. Vale destacar ainda as orientações Araujo (2020) que destaca a importância da atuação do farmacêutico em conjunto com a equipe multidisciplinar, promovendo e auxiliando na implantação de tratamentos que sejam adequados e individualizados.

Diante do exposto Lima (2021) afirma que as farmácias e drogarias são, normalmente o primeiro lugar que o paciente procura para sanar suas queixas. Logo Arruda (2021) afirma que o farmacêutico, por conseguir alcançar uma grande

parte da população, oferece sua contribuição no que compete em esclarecer, orientar e acompanhar o paciente, tornando-se aliado na adesão terapêutica, proporcionando menores riscos de episódios adversos aos medicamentos. Além disso, Santos et al. (2017) revela que esse acompanhamento renderá resultados positivos, capacitando também o paciente como agir diante dos possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas, dessa forma adereindo melhor ao tratamento.

Igualmente Paiva et al. (2017) diz que esse contato direto do profissional de farmácia com o paciente, principalmente a pessoa idosa trazendo seu conhecimento técnico-científico e sendo um ser com habilidades humanística pode possibilitar melhor qualidade de vida. Desta forma, Nunes et al. (2018) revela que a manutenção de qualidade de vida dos idosos, se faz necessário o uso racional de medicamento através da conscientização e educação em saúde dos mesmos, proporcionando uma correta adesão medicamentos.

O Farmacêutico além do lado profissional ter que ser aprimorado sempre, o mesmo tem que ter algumas habilidades para atender os idosos, principalmente aqueles que fazem uso da polifarmácia. Neste sentido o profissional terá que ser solidário, resiliente, empático, prático, comunicativo entre outros para conseguir ter a confiança do idoso e assim o ajudar para que os medicamentos sejam administrados corretamente e os mesmo aceitem as orientações que é passada principalmente sobre efeitos, dosagem e horários de administração por remédios (Machado 2014). Inclusive o Conselho Regional de Farmácia (CRF- SP, 2020) diz que o farmacêutico precisa ter habilidades básicas para auxiliar o idoso, e entre elas estão: farmacologia médica usada em idosos, política de poliamiento comunitário, interpretação de testes e escalas para testes geriátricos completos.

Em seus estudos Santana (2021) ressalta que o farmacêutico é de fundamental importância pois;

os dos medicamentos receitados, as reações, a junção a outros medicamentosas e outros problemas relacionados

aos medicamentos, assim como o conhecimento quanto a ação para o uso correto faz com que o profissional de farmácia seja um agente essencial na farmacoterapia nesta faixa etária.

Para Santana (2021) ao receberem cuidados humanista e solidário, os pacientes apresentam uma melhor resposta ao tratamento de suas doenças. Evidenciando o fato Paiva e Faria (2021) acrescentam que que um atendimento farmacêutico adequado proporciona a identificação, resolução e prevenção relacionados ao uso de drogas em idosos. Neste aspecto Fontana (2015) conclui que é de grande importância que o cuidado farmacêutico seja inserido nos serviços de saúde.

5. CONCLUSÃO

O processo de envelhecimento traz consigo o surgimento de doenças crônicas que são relativamente ligadas a essa fase da vida, ocasionando dessa maneira, o uso frequente de vários medicamentos, conhecido como polifarmácia. A polifarmácia é necessária em muitos casos, mas o uso indiscriminado de medicamentos principalmente nos idosos pode ser um risco a saúde principalmente quando o uso é sem a prescrição médica, tendo assim, o farmacêutico um papel importante no que se refere as orientações sobre os medicamentos, os riscos e posologia do mesmo. Dessa maneira, o farmacêutico tem muito a contribuir na gestão da polifarmácia nos idosos, sendo os mesmo um importante aliado na conjuntura médica que a idade exige.

6. REFERÊNCIAS

ALVES, J. E. D.; **Envelhecimento populacional no Brasil e no mundo**. Revista Longeviver, v.1, n.3, p.5-9, 2019.

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY. **Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults: The American Geriatrics**

Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. Journal of the American Geriatrics Society;v.60, n.4, p.616-631, 2012.

ANDERSON G.M., BEERS M.H. & KERLUKE K. 1997. **Auditing prescription practice using explicit criteria and computerized drug benefit claims** data. Journal of Evaluation in Clinical Practice; v.3, n.4, p.283-294, 1997.

ANGONESE, D.; SEVALHO, G.: Atenção Farmacêutica: fundamentação conceitual e crítica para um modelo brasileiro. Graduação, Universidade Federal de Minas Gerais; v.15, suppl.3. p.2-7,2010. Disponível em< <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000900035>> 15 .03. 2023.

ARAUJO, C. E. P., TESCAROLLO, I. L., ANTÔNIO, M. A.. Farmácia Clínica e Hospitalar. Editora Atenas; v.1, p.25-42, 2020.

ARRUDA, A. O.; S., L. R. .; MALHEIRO, L. H.. **A Importância do Farmacêutico no Acompanhamento Farmacoterapêutico em Pacientes Idosos Polimedicados** . Revista de psicologia n. 02 p. 3-9, 2021.

BRASIL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA; PLANALTO 2003. **Lei do Estatuto do Idoso**. Disponível em< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm.> Acesso em 21.03.2023.

BRASIL. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em < <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/3448-populacao-cresce-mas-numero-de-pessoas-com-menos-de-30-anos-cai-5-4-de-2012-a-2021>. >Acesso: 15.11. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. **Direito dos idosos**. Disponível em<<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/eleicoes-2022-periodo-eleitoral/estatuto-mdo-idoso-assegura-direitos-de-pessoas-com-60-anos-ou-mais>> 15.11. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006**. Política Nacional de Promoção da Saúde. Ministério da Saúde. Secretaria

Executiva. Departamento de Apoio a Descentralização. Coordenação – Geral de Apoio a Gestão Descentralizada. Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde – SUS e de Gestão. Brasília, 2006.

____.MINISTÉRIO DA SAÚDE **Relatório de Políticas Nacional de Medicamentos de 2001**. Disponível em <
<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_medicamentos.pdf.> Acesso: 22.12.2022.

____.MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diabete**. Disponível em <
<<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>.> Acesso em 23 .05. 2023.

____.MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Hipertensão**. Disponível em <
<<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hipertensao>>. Acesso em 23.05. 2023.

____.MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Depressão**. Disponível em <
<<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>> Acesso em 23 .05. 2023.

BUSHARDT R. L., MASSEY E. B., SIMPSON T. W., ARIAIL J. C., SIMPSON K. N. **Polypharmacy: misleading, but manageable**. Clinical Interventions in Aging; v.3, n.2, p.383-389, 2008.

BEERS M .H. **Explicit criteria for determining potentially inappropriate medication use by the elderly: an update**. Archives of Internal Medicine v.157, n.14, p.1.531-1.536,1997.

BEERS M. H. et al. **Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing homes**. Archives of Internal Medicine v.151, p.1825-1832, 1991.

Beyth R. J. & Shorr R. I. Uso de medicamentos. In Duthie EH & Katz PR. Geriatria prática (3ª ed.). Ed. Revinter, Rio de Janeiro, 2002.

BOAS PRÁTICAS FARMACÊUTICAS EM FARMÁCIAS E DROGARIAS. **Manual De Introdução Às Boas Práticas Farmacêuticas Na Dispensação De Medicamento(1999)** Disponível em <
<<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/files/ssaude/pdf/evpfarmaceuticas.pdf> >
Acesso: 20.10.2022

BOYD C. M., FORTIN M. **Future of multimorbidity research: how should understanding of multimorbidity inform health system designs?** Public Health Reviews ; v.32, n.1, p.451-474, 2010.

BOULT L, BOULT C., PIRIE P., PACALA J.T. **Test-retest reliability of a questionnaire that identifies elders at risk for hospital admission.** Journal of the American Geriatrics Society ;v.42 n.7,p.707, 1994.

BUENO,C. S.; et al. Perfil de uso de medicamentos por idosos assistidos pelo Programa de Atenção ao Idoso (P.A.I.) da UNIJUÍ. Disponível em <<https://doi.org/10.1590/S1809-98232012000100006>>. Acesso em 25.11.2022.

BRUNDTLAND G. H., Diretor-Geral, OMS, 1999. **Envelhecimento ativo: uma política de saúde.** Brasília 2005. Disponível em <
<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/46523/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Aline%20Santos%20de%20Oliveira%20Silva.pdf>.>Acesso em 23.05.2022.

CHAGAS, I. D. S. **Visão do Paciente sobre a Importância da Assistência Farmacêutica Prestada em uma Farmácia do Município de Rio Tinto – PB no Ano de 2012.** Graduação em Farmácia – Centro de Ciências da Saúde – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB Abril/2013. Disponível em https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/535?locale=pt_BR. Acesso: 15.10.2022.

CREMER, E.; GALDINO, M. J. Q.; MARTINS, J. T. **Implicações da polimedicação em idosos portadores de osteoporose.** Journal of Nursing Management., v. 7, n. 1, p. 78-88, 2017

CÂNDIDO, R. C. F. ; **Desprescrição** – reduzindo a polifarmácia e prevenindo erros de medicação, 2018. Disponível em <
<https://www.ismpbrasil.org/site/noticia/desprescricao-reduzindo-a-polifarmacia-e-prevenindo-erros-de-medicacao>> Acesso em 30.03.2023.

CADOGAN C. A, RYAN C., HUGHES C. M.: **Appropriate Polypharmacy and Medicine Safety**: When Many is not Too Many. Drug Safety Journal; v.39, n.1, p.109-116, 2016.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA do Estado de São Paulo, 2020. **Deveres dos Farmacêuticos**. Disponível em <
<https://www.crfsp.org.br/images/cartilhas/idoso.pdf>. >Acesso: 18.10.2022.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1999. **Leis Farmacêuticas**. Disponível em <
<https://www.cff.org.br/pagina.php?id=730&titulo=1999>> Acesso: 18.10.2022.

CORNISH P. L., et al. **Unintended medication discrepancies at the time of hospital admission**. Archives of Internal Medicine;v.165, n.1, p.424-429, 2005

DE FARIA. M. K. et.al. **Medicamentos isentos de prescrição (MIP): o farmacêutico pode prescrever, mas ele sabe o que são?** [Revista OFIL-ILAPHAR](#); v.30, n.1, p.2-8, 2020

DE LIMA, T. A. M.; FAZAN, E. R.; PEREIRA, L. L. V.; DE GODOY, M. F.
Acompanhamento farmacoterapêutico em idosos. Arquivos de Ciências da Saúde, v. 23, n. 1, p. 52-57, 2016.

DONIS, A. C. G.; OLIVEIRA, H. S. B.; SOUSA, J. R. P. **Prescrição medicamentosa potencialmente inapropriada (PMPI)**: aplicação dos critérios de Beers 2015 em um grupo de idosos do setor suplementar de saúde. RBCEH. Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 242-252, set/dez. 2017. Disponível em <
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/9545>. >
Acesso: 20.10.2022.

DUARTE YAO. **Desempenho funcional e demandas assistenciais**. In: Lebrão ML, organizadores. O projeto SABE no Município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2003. p. 185-200.

DUERDEN, M.; AVERY, T.; PAYNE, R. **Otimização da polifarmácia e dos medicamentos: tornando-a segura, 2013**. Disponível em < <https://www.semanticscholar.org.translate.google/paper/Polypharmacy-and-medicines-optimisation%3A-Making> > Acesso 05 .01. 2023.

DUERDEN M., AVERY T., PAYNE R. **Polypharmacy and medicines optimization: Making it safe and sound**. London: The King's Fund; 2013 < https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/polypharmacy-andmedicines-optimisation-kingsfund-nov13.pdf. >Acesso em 22.02.2023.

FACHIN, O.. **Fundamentos de metodologia**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

FARIAS, J. S. R.; PAIVA M. J. M. **Atenção farmacêutica a saúde da pessoa idosa**; Research, Society and Development Palmas/ Tocantins, v.10, n.16, p. 1-8, 2021.

FARIAS, R. G.; SANTOS, S. M. A. **Influência dos determinantes do envelhecimento ativo entre idosos mais idosos**. v.21, n.1 p.4-8, 2012. Disponível em < <https://www.scielo.br/j/tce/a/GhzvJMJmT8vPTq8DLNPJKdG> . >Acesso em 15.01.2023.

FLICK, U.; **Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes**. Editora, Penso, 2012.

FLORES V.B., BENVEGNÚ L.A. **Perfil de utilização de medicamentos em idosos da zona urbana de Santa Rosa**. Cad. Saúde Pública ; v.24, n.6, p.1439-46, 2008.

FLORES L.Z., MENGUE S.S. **Uso de medicamentos por idosos em região do sul do Brasil**. Rev. Saúde Pública 2005; 39(6): 924-9.

GLOBAL HEALTH AND AGING. **Geneva**: US National Institute of Aging, World Health Organization; 2011Disponível em <

http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf > Acesso em 19.03.2023.

GIL, A.C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 4º ed. Atlas S.A, 2002.

JHA A. K., et al. **The global burden of unsafe medical care: analytic modelling of observational studies**. BMJ Quality & Safety; v.22, n.10, p.809-815, 2013.

LAKATOS, E. M., M.I, A. M. **Fundamentos de Metodologia Científica** – 7ª Ed. 2010. Atlas Humanas Didático.

MACHADO, E. P.. **Espiritualidade e Saúde**: uma dimensão de cuidado na vida de cuidadores familiares de pessoas com doença crônica. Tese (Doutorado em Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia; v01, n.01, p.171-200, 2014.

MEDEIROS, M. G. M.. et al. **Implicações da polifarmácia em idosos e o importante papel do farmacêutico nesse processo**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 5, p. 23391-24404, 2020. Disponível em < <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/9545> > Acesso: 20.10.2022.

MEDICINES OPTIMISATION: **Helping patients to make the most of medicine**. **London**: Royal Pharmaceutical Society; 2013 disponível em < <https://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Policy/helpingpatients-make-the-most-of-their-medicines.pdf> > , Acesso em 19.03.2022.

MORTAZAVI, S. S. et al. **Defining polypharmacy in the elderly**: a systematic review protocol. BMJ Open, v. 6, n. 3, p. 010989, 2016. Disponível em < <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/36515> > Acesso: 10.11.2022.

NASCIMENTO, R.C.R.M.; ÁLVARES, J.; GUERRA JUNIOR, A.A.; GOMES, I.C.; SILVEIRA, M.R.; COSTA, E.A. et al. **Polifarmácia: uma realidade na atenção**

primária do Sistema Único de Saúde. Revista de Saúde Pública. v. 51, Supl 2:19s, 2017.

NUNES, D. M. et al. **Promoção do uso racional de medicamentos a idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Federal do Vale do São Francisco** 189 Id on Line Revista de Psicologia V.15, N. 58, p. 177-189, 18.12.2021.

OLIVEIRA, A. L. B.; et al. **Medicamentos para artrite reumatoide fornecidos pelo Sistema Único de Saúde em 2019 no Brasil estudo de coorte;** v.28, n.5, p.2-13, 2023disponível em
<<https://www.scielo.br/j/csc/a/6c9Q6QgWHWqV7TcBJMvGbJd/?lang=pt#>. Acesso 21.11. 2022.

OLIVEIRA M. G., AMORIM W. W., JESUS S.R., RODRIGUES V. A., PASSOS L. C. **Factors associated with potentially inappropriate medication use by the elderly in the Brazilian primary care setting.** International Journal of Clinical Pharmacy; v.34, p.626-632, 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE et al. **Adesão a terapias de longo prazo: evidências para ação.** Organização Mundial da Saúde, 2003. Disponível em <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992.pdf> > acesso em 14.06.2023.

ORGANIZACIÓN PAN-AMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OPAS/OMS). **El papel del farmacéutico en la atención a salud:** informe de la reunión de la OMS, Tokio, Japon, 31 ago al 3 sep 1993. Buenas Prácticas de Farmácia: Normas de Calidad de los Servicios Farmacéuticos. La Declaración de Tokio – Federación Internacional Farmacéutica. Washington: PAHO; 1995.

PAIVA, C. E. Q. et al. **Relevância do cuidado farmacêutico ao paciente idoso com consequências de AVE.** Mostra Científica da Farmácia, v. 3, n. 1, p.4-16, 2017.

PAULA J. J. D. de et al. **Prática de polifarmácia por idosos cadastrados em unidade de atenção primária.** Investigação, vol. 13, p.15-18, 2013.

PEREIRA, M. L.; NASCIMENTO, M. M. **Das boticas aos cuidados farmacêuticos: perspectivas do profissional farmacêutico.** Revista Brasileira de Farmácia, v. 92, n. 4, p. 245- 252 2011.

PREVIDI, L.; LESSA, M.; JÚNIOR, A. T. T. **Proposta de processo da conciliação medicamentosa como ferramenta de prevenção de interações medicamentosas em pacientes idosos internos no Hospital Municipal de Ariquemes-RO. 2019.** Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação) – Curso de Farmácia, Faculdade de Educação e Meio Ambiente, 2019.

Reporting and learning systems for medication errors: the role of pharmacovigilance centres. Geneva: World Health Organization; 2014 disponível em <
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/137036/9789241507943_eng.pdf;jsessionid=9A14E E6E1365A4D060E798A736107EF6?sequence=1>, Acesso 19.03,2021

REZENDE, G. R. DE et al. **Prevalência e fatores associados à polifarmácia em idosos residentes em Rio Branco, Acre, Brasil:** estudo transversal de base populacional, 2014. Epidemiol. Serv. Saúde, vol.30, n.2, Brasília jun. 2021.

SANTANA, P. H. J.; **CUIDADO FARMACÊUTICO EM IDOSOS:** os riscos da polifarmácia e o acompanhamento farmacoterapêutico na promoção da saúde do idoso. Artigo de Graduação 2021. Disponível em <
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14592/4/TCC%20DE%20PEDRO%20HENRIQUE%20AGES.pdf>> Acesso em 01.06.2023.

SANTOS, J. T. S. **A importância da atenção farmacêutica ao paciente idoso:** uma revisão. Revista Especialize On-line IPOG, Goiânia, ano 9, edição n. 15, v. 1, jul. 2018. Disponível em <
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/36515>. > Acesso em 14.03.2023.

SANTOS, V. B.; ROSA P. S.; LEITE, F. M. C. **A importância do papel do farmacêutico na Atenção Básica.** Revista Brasileira de Saúde/Brazilian Journal of Health Research, v. 19, n. 1, p. 39-43, 2017.

SANTOS, P. et al. **A percepção do idoso sobre a comunicação no processo de envelhecimento.** Audiol., Commun. Res., São Paulo, v. 24, jun. 2019. Disponível em < <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2018-2058>.> Acesso em: 23.05.2023.

SECOLI S. R. **Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos por idosos.** Revista Brasileira de Enfermagem 2010;.Disponível em < <https://doi.org/10.1590/S0034-71672010000100023>.> Acesso 10 de fevereiro de 2023.

SERENIKI, A. ; VITAL, M. A. B. F.; **A doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos e farmacológicos.** Revista Psiquiátrica; v.30, suppl.1, p. 3-16, 2008. Disponível em < <https://www.scielo.br/j/rprs/a/LNQzKPVKxLSsjbTnBCps4XM>> Acesso 10 de fevereiro de 2023.

SILVA, A. M. DA; TAVARES, D. P.; ANDRADE, J. A.. **Atenção farmacêutica ao idoso no uso da polifarmácia.** Monografia (Graduação em Farmácia) Pindamonhangaba – SP: Faculdade de Pindamonhangaba, 2014, 29f.

SILVA, E. L. DOS S.; et al. **A importância dos cuidados farmacêuticos em pessoas da terceira idade.** VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. Editora Realize 2019, p. 7-12.

SILVA, J. M. S.; et al. Geometria orofaríngea e parâmetros acústicos vocais de indivíduos hígidos e com doença de Parkinson. V. 3, n.1, p.3-9, 2023. Disponível em < <https://www.scielo.br/j/codas/a/8skJvD8swYyrBgpgvvyhhsb/?lang=pt>.>15.10.2022.

SILVA, V. **Velhice e envelhecimento: qualidade de vida para os idosos inseridos nos Projetos do SESC-ESTREITO.** Bacharelado em Serviço Social – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em < <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/119776>.> Acesso: 15.10.2022.

SOARES, H. S.; et al. **O papel do enfermeiro e a polifarmácia do idoso: uso de tecnologia para manejo de prescrição.** VI congresso internacional do

envelhecimento humano. Ev. 125. Editora Realize, 2019.

TAVARES N., BERTOLDI A. D., et al. **Fatores associados à baixa adesão ao tratamento farmacológico de doenças crônicas no Brasil.** Revista Saúde Pública. ; v.50, supl2, p.1-10, 2016.

The importance of pharmacovigilance: Safety monitoring of medicinal products. Geneva: World Health Organization; 2002 Disponível em <
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42493/a75646.pdf?sequence=1>>, Acesso em 19.03.2021.

Thomson W., Farrell B. Deprescribing: what is it and what does the evidence tell us? Canadian Journal of Hospital Pharmacy; v.66, n.3, p.201-202, 2013.

VAZ, C. S. S. B. **Medicamentos potencialmente inapropriados em idosos: a realidade de um serviço de medicina.** Dissertação. Faculdade de Farmácia – Universidade de Coimbra, 2012. Disponível em <
<https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/22063>> Acesso: 15.10.2022.

WISE, J. **Polypharmacy: a necessary evil.** BMJ, v. 347, n. 17033, p. 28, 2013. Disponível em <
<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/36515>> Acesso: 20.10.2022.

WISTER A., KENDIG H., MITCHELL B., FYFFE I., LOH V. **Multimorbidity, health and aging in Canada and Australia: a tale of two countries.** BMC Geriatrics; v.16, p.163, 2016. Disponível em < <http://doi.org/10.1186/s12877-016-0341-z> > Acesso em 19.03.2021.

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY, The Research Priority Setting Working Group. **Summary of The Evidence on Patient Safety:** implications for research. Geneva: WHO; 2008 [citado 25 fev 2017]. Disponível em:
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43874/1/9789241596541_eng.pdf >
19.03.2021

ZELKO E., KLEMENC-KETIS Z., TUSEK-BUNC K. **Medication adherence in elderly with polypharmacy living at home**: a systematic review of existing studies.

Mater Sociomed. 2016;28

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil